

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

OLEH:
AULA RAJIYAH
NIM. 180101110045

DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd

ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Divisi Dilleniidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau/silet
2. Bahan :
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis.*)
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti

duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal'daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada' permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian..bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat penbelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamatai dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate", kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 1 juta tahun yang lalu pada awal periode Kreataseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 species. Contoh ordo Malvales:

Gambar 16.
Hibiscus rosa-sinensis L.

Gambar 17.
Mimusops elengi L.

Gambar 18.
Hibiscus tiliaceus L.

Gambar 19.
Carica papaya L.

Gambar 20.
Passiflora foetida L.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Cabang akar

(Sumber : Farida, 2017)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal batang

(Sumber : Lulu, 2016)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Tulang daun

b. Tepi daun

c. Ujung daun

2) Literatur

(Sumber : Aprilia, 2018)

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b,. Tepi daun
- c. Tulang daun

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

(Sumber : Vania, 2018)

2. Pepaya (*Carica papaya* L).

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

c. Cabang akar

(Sumber : Anto, 2018)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Memperlihatkan
lepasnya daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Memperlihatkan
lepasnya daun

(Sumber : Septika, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

- a. Tulang daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tulang daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Kitty, 2014)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Bunga jantan

b. Bunga betina

2) Literatur

Keterangan :

a. Bunga jantan

b. Bunga betina

(Sumber : Bella, 2018)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Eksokarpium
- b. Endokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Biji

(Sumber : Nurul, 2019)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Rambut akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Rambut akar

(Sumber : Dok.Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Permukaan batang

(Sumber : Firdaus, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Tepi daun

b. Tulang daun

c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Kiara, 2019)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber : Chandra, 2019)

e. Buah

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Buah

b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Buah

b. Biji

(Sumber : Fina, 2017)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

c. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Batang akar

c. Serabut akar

(Sumber : Dok.Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Permukaan batang

(Sumber : Dania, 2018)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Tepi daun

b. Tulang daun

c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Julia, 2019)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber : Dania, 2018)

e. Buah

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Biji

b. Eksokarpium

2) Literatur

Keterangan :

a. Biji

b. Eksokarpium

(Sumber : Rina, 2017)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

(Sumber : Gogon, 2016)

b. Batang

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal batang

(Sumber : Desil, 2016)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

a. Tulang daun

b. Tepi daun

c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tulang daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Sam, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik

(Sumber : Hilma, 2018)

e. Buah

1) Gambar Pengamatan

Keterangan :

a. Eksokarpium

b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Biji

b. Endokarpium

c. Eksokarpium

(Sumber : Sucipto, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan blunsung	Tanjung
1	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak atau liana	Pohon
2	Periodisitas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Annual	Pirenial
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan lepasnya daun	Kasar	Berambut	Beralur dan kasap
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Bulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau tua
6	Sifat bunga					

	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa bunga Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Malvales dari famili Malvaceae. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) merupakan tumbuhan yang mempunyai habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya.

Periodisitas tanaman kembang sepatu adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Tanaman kembang sepatu mempunyai akar berbentuk tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-

cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batangnya kasar.

Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun Kembang Sepatu termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daun berupa bulat telur, pangkal kembang sepatu tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daun kembang sepatu yaitu bergerigi, dengan urat daun kembang sepatu berbentuk menyirip. Tekstur daun kembang sepatu ini seperti kertas. Warna daun kembang sepatu ini adalah hijau. Bagian bunga dari tanaman kembang sepatu ini lengkap karena pada bunga memiliki perhiasan bunga yang lengkap.

Menurut Tjitrosoepomo (2009) menyatakan bahwa *Hibiscus rosa-sinensis* L. adalah salah satu contoh spesies dari ordo Malvales family Moraceae. Spesies ini memiliki habitus perdu pola percabangan simpodial, bentuk penampangnya bulat silindris, jenis daun tinggal, duduk daun menyebar, bentuk daun bulat telur (ovate), ujung daun runcing (acutus), pangkal daunnya tumpul (obtuse), pertulangan menyirip (pinnate), tepi daun bergerigi (serratus), bunga tunggal, perbungaan siatium, simetri bunga aktinomorf, bunga sepatu memiliki bentuk seperti lonceng dan letaknya tergantung ke bawah dengan tangkai yang panjang, mahkota bunga malekuk ke atas dengan jumlah mahkota 5 petal. Bentuk mahkota bunganya bercangap menyirip rangkap dengan taju sempit, jadi pinggiran mahkota itu seperi sobek-sobek, warnanya merah cerah dengan pangkal lebih tua. Pada bagian tengah bunga ada tangkai putik berbentuk silinder yang menjulur keluar bunga dengan serbuk sari di atasnya. Bunga sepatu ini memiliki biji sehingga dalam Perbanyakan dengan bisa dengan stek batang atau biji. Tanaman ini merupakan tanaman dengan distribusi seksnya monoceious. Peranan tanaman ini terletak pada Daun *Hibiscus rosa-sinensis* yang berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan.

Menurut Sudarsono (2005) menyatakan bahwa manfaat dari tanaman bunga sepatu yaitu: Kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya yang cantik. Bunga digunakan untuk menyemir sepatu di India dan sebagai bunga persembahan. Di Tiongkok, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Kembang sepatu yang dikeringkan juga diminum sebagai teh.

Kunci determinasi :

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. 9	
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119

119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143
143b Sisik demikian tidak ada.	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel.	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.	156
156b Bakal buah menumpang.	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.	163
163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.	167
167b Bunga tidak demikian.	169
169b Bunga tak bertaji.	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.	172
172b Tidak demikian.	173
173b Bunga beraturan.	174
174b Benang sari banyak.	176

176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liar sekitar batang, biasanya berambut.....**75. Malvaceae**

Kunci Determinasi Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163b – 167b – 169b – 171a – 172b – 173b – 174b – 176a – **75. Malvaceae** - *Hibiscus rosa-sinensis*.

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

3. b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang mejauh satu terhadap yang lain. **5. Hibiscus**

5. Hibiscus

1. b. Perdu atau semak.2

2. a. Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari.3

3. a. Daun mahkota tepinya rata. *Hibiscus rosa-sinensis*

Penjelasan :

Perdu, tinggi 1- 4 m. daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek dari pada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung bennag sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias.

Hibiscus rosa-sinensis

2. Buah pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Species	: <i>Carica papaya</i> L.

Sumber : (Crounquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pepaya (*Carica papaya* L) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Violales dari famili Caricaceae. Pepaya (*Carica papaya* L) merupakan tumbuhan yang mempunyai habitus herba, yaitu batang yang lunak dan berair. Periodisitas tanaman pepaya adalah bineal, yakni tumbuhan yang untuk hidupnya, mulai tumbuh sampai menghasilkan biji (keturunan baru) memerlukan

waktu dua tahun. Tanaman kembang sepatu mempunyai akar berbentuk tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil.

Pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batangnya memperlihatkan lepasnya daun.

Pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun Pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Bentuk daun pepaya yaitu bulat, pangkal daun pepaya berlekuk, ujung daunnya runcing, tepi daun pepaya yaitu berbagi menjari, dengan urat daun pepaya berbentuk menjari. Tekstur daun pepaya ini tipis lunak. Warna daun pepaya ini adalah hijau. Bagian bunga dari tanaman pepaya ini tidak lengkap karena pada bunga tidak memiliki perhiasan bunga yang lengkap. Sifat buah pada pepaya ini adalah buah sejati.

Menurut Dasuki (1992) menyatakan bahwa bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Pepaya termasuk tanaman monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis" Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing.

Menurut Tjitrosoepomo (2010) menyatakan bahwa warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji

berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah.

Menurut Tjitrosoepomo (2009) menyatakan bahwa manfaat pepaya dengan daging buah yang tebal pepaya biasanya di makan untuk melancarkan Buang air besar. Daun pepaya juga berkhasiat obat dan perasannya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan.

Kunci determinasi :

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.. 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain..... 14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan..... 15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8) 109

109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120a Tanaman bergetah	121
121b Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputa berbentuk pohon.....	124
124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3	126
126a Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	85. Caricaceae

Kunci determinasi Pepaya (*Carica papaya* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a - **85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae (Bangsa Pepaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang tedapat di dinding atau beruang 3 - 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 – 10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 - 100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang

daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah-2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Katès*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Bunga Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Class	: Dicotyledone
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

Sumber : (Crounquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Malvales dari family Malvaceae. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki habitus

pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan dari permukaan tanah. Periodisitas tanaman waru adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Tanaman Waru mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar.

Bunga Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki tata letak daun yang berseling. Daun waru termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daunnya berbentuk jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya beringgit, dengan urat daun berbentuk menyirip. Tekstur daun waru ini kasap. Warna daun bunga waru ini adalah hijau. Bagian bunga dari tanaman bunga waru ini lengkap karena pada bunga memiliki perhiasan bunga yang lengkap. Sifat buah pepaya ini sejati tunggal.

Menurut Steenis (1981) menyatakan bahwa daun bertangkai, bundar atau bundar telur bentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm; bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya di sisi bawah daun; sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting. Bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2-5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8-11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, 5-7,5 cm, kuning, jingga, dan akhirnya kemerah-merahan, dengan noda ungu pada pangkalnya. Buah kotak bentuk telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut Dalimarta (2006) menyatakan bahwa kegunaan dalam pengobatan, tumbuhan waru digunakan sebagai antimikroba, antiradang, membersihkan darah, antibengkak, melancarkan pengeluaran nanah, antineoplastik, menghentikan pendarahan (koagulan), antikanker esofagus, kardia, lambung, paru-paru, payudara dan kulit.

Kunci Determinasi :

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b	Tanaman lain.	120
120b	Tanaman tanpa getah.	128

128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143
143b Sisik demikian tidak ada.	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel.....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.	163
163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b Bunga tidak demikian.	169
169b Bunga tak bertaji.....	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.....	172
172b Tidak demikian.	173
173b Bunga beraturan.....	174
174b Benang sari banyak.....	176
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liar sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae

Kunci Determinasi Kembang Sepatu (*Hibiscus tiliaceus*)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a -
109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b -
143b - 146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163b - 167b - 169b - 171a -
172b - 173b - 174b - 176a - **75. Malvaceae** -1a-2b-3b- **5. Hibiscus-**
1a. Hibiscus tiliaceus

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

3. b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain. **5. Hibiscus**

5. Hibiscus

1a. Pohon *Hibiscus tiliaceus*

Penjelasan :

Pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar- atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun *menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-

abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2 5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8 - 11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru lot*, S, *Wandé*, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J, *Baru*, Md.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Species	: <i>Passiflora foetida</i> L.

Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Violales dari famili Passifloraceae. Cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki dua habitus di antaranya semak dan liana. Semak, yaitu tumbuhan yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dekat permukaan tanah atau

malahan dalam tanah. Sedangkan liana yaitu apabila dalam pertumbuhannya memerlukan kaitan lain atau objek lain agar dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari. Periodisitas tumbuhan cemot adalah Anual, yakni tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur satu tahun. Cemot mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki percabangan simpodial karena batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangannya selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batangnya membelit artinya jika batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang seperti batang yang memanjat, akan tetapi tidak digunakan untuk alat-alat yang khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang berambut. Tumbuhan ini juga memiliki alat-alat lain adalah sulur pembelit.

Cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun cemot termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daunnya berbentuk bulat, pangkal daun berlekuk, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya bercangap, yaitu pada daun jika dalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun dikanan kirinya. Urat daun berbentuk menjari. Tekstur daun cemot seperti kertas. Warna daun cemot ini adalah hijau. Bagian bunga dari tanaman cemot ini lengkap karena pada bunga memiliki perhiasan bunga yang lengkap. Sifat buah cemot ini sejati tunggal.

Menurut Harborn (1998) menyatakan bahwa buah berbentuk anggur, tumbuhan ini termasuk tumbuhan merambat dengan panjang 1,5-6 m. batang berbentuk silinder kuat, ditutupi dengan rambut lebat dan lama kelamaan berkayu, sehingga tumbuhan ini tergolong dalam liana. Daunnya

berbentuk jantung yang bertaju 3 dengan ujung daun yang meruncing Kelopak sebanyak 3 helai berwarna hijau berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Mahkota bunga sebanyak 5 helai yang berwarna putih bersih dan pada bagian dasarnya berwarna merah muda. Kepala sari berwarna kuning sebanyak 5 buah, dimana dasar tangkai sarinya menyatu membentuk tabung berwarna merah muda. Kepala putik berwarna hijau berjumlah 3 buah , dan bakal buahnya terletak di atas perlekatan dasar tangkai sari. Bunganya memiliki daun pelindung (brachtea) yang dapat menghasilkan enzim pencernaan yang bersifat lengket dan dapat menjebak serangga. Buahnya berupa buah buni berbentuk bulat agak memanjang berukuran sebesar kelereng (diameter + 2-3 cm), terbungkus oleh kelopak buah yang berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Daging pembungkus biji berwarna putih, bagian inilah yang dapat dimakan karena rasanya manis dan aromanya harum. Bijinya berwarna hitam berbentuk pipih tepinya bergerigi dengan ukuran panjang +5 mm dan lebar +2mm. Dalam 1 buah ini berisi biji sebanyak + 20-30 biji.

Menurut Heyne (1987) menyatakan bahwa bagian tanaman lainnya juga dimanfaatkan seperti akar, kulit, daun dan bunganya sebagai bahan obat-obatan. Tanaman cemot (*Mimusops elengi*) digunakan oleh masyarakat untuk mengobati diare, asma, radang hidung dan radang tenggorokan. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman perindang, daunnya sangat rimbun dan rapat serta bunganya berbau harum.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat. **27**
- 27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap..... **28**
- 28b Alat pembelit lain menancapnya. **29**

- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.**30**
- 30b Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.**31**
- 31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan. **84. Passifloraceae**

Kunci Determinasi Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1b – 2a – 27a – 28b – 29b – 30b – 31a- **84. Passifloraceae** - *Passiflora foetida* L

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5. Daun mahkota kerap kali 5, jarang tidak ada, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5, tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak.

1. *Passiflora*

Tumbuh-tumbuhan memanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang bercabang panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, tajuk bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2 -10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1 – 3 cm, berbagi

menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 -8 mm. tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm.

Passiflora foetida L

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: Mimusops
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.

Sumber : (Crounquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa tumbuhan tumbuhan tanjung (*Mimusops elelengi* L.) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam ordo Ebenales dari family Sapotaceae. Tanjung (*Mimusops elelengi* L.) memiliki habitus pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan dari permukaan tanah. Periodisitas pohon tanjung adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. Pohon tanjung mempunyai akar berbentuk akar tunggang (*Radix primaria*), yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Pohon tanjung (*Mimusops elelengi* L.) memiliki percabangan monopodial karena batang pokok selalu terlihat jelas, karena lebih besar dari pada cabang-

cabang yang lain. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang beralur dan kasap.

Pohon tanjung (*Mimusops elelengi* L.) memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun tanjung termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Syarat daun lengkap yaitu mempunyai helaian daun, pelapah daun dan tangkai daun. Daunnya berbentuk jorong, pangkal daun tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, dengan urat daun berbentuk menyirip. Tekstur daun tanjung ini perkamen. Warna daun tanjung ini adalah hijau. Bagian bunga dari tanaman bunga tanjung ini lengkap karena pada bunga memiliki perhiasan bunga yang lengkap. Sifat buah tanjung ini sejati tunggal. Buahnya termasuk buah batu.

Menurut Baliga et al (2011) menyatakan bahwa tanjung merupakan tumbuhan berupa pohon dengan tinggi mencapai 10- 15 meter. Banyak ditemukan ditaman-taman maupun pinggir jalan karena termasuk jenis pohon perindang. Akar tumbuhan ini berbentuk pipih dan berwarna hitam kecoklatan, jenis akar tunggang. Batang pohon tanjung berkayu memiliki warna coklat kehitaman atau abu-abu kehitaman di bagian luar dan berwarna merah gelap di bagian dalamnya, berbentuk bulat dan bercabang-cabang. Permukaan batang terkadang retak dan mengelupas tipis. Batang bagian dalam berpori dan mengandung sedikit air dan memiliki getah putih yang lengket. Anak cabangnya biasanya pendek dan terbagi diantara cabang utama. Cabang utama memiliki panjang 15-20 m, diameter lebih dari 100 cm.

Daun pohon tanjung tunggal, berseling spiral, permukaan mengkilap, berbentuk bulat lonjong dengan panjang antara 15-16 cm, lebar 3-7 cm, ujung tumpul dengan memiliki tepi rata dan pangkal daun yang runcing, pertulangan daun bersifat menyirip serta berwarna hijau. Bunga pohon tanjung berbentuk menyerupai bintang, berwarna putih gading, tunggal dengan dengan daun kelopak yang menyempit, bunga memiliki panjang 1 cm. Bunganya biseksual atau bisa berupa bunga jantan

atau bunga betina bersoliter dan terletak di ketiak daun. Sepal dalam 2 lingkaran ada 4, mahkota putih dan berbau harum. Benang sari ada 8 dan ovary terletak di bagian superior. Pada umumnya lama waktu yang dibutuhkan oleh pohon tanjung setelah berbunga hingga menghasilkan buah adalah 8 sampai 10 minggu.

Menurut Gopalkrisna et al, (2010) menyatakan bahwa buah pohon tanjung berbentuk oval dengan panjang 2-3 cm, jika masih muda berwarna hijau sedangkan bila sudah matang akan berwarna kekuningan hingga oranye. Dalam buahnya dapat ditemukan satu hingga dua biji yang berbentuk oval, mengkilat, padat dan berwarna coklat dengan ukuran panjang 1,7 -1,9 cm dan lebar 1,2-1,5 cm. Perkecambahannya termasuk tipe epigeal, dengan kotiledon muncul ke permukaan.

Menurut Baliga et al (2011) menyatakan manfaat Tanjung Dewasa ini dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan berkorelasi dengan penelitian di berbagai negara, dalam tulisannya memaparkan dari beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut meliputi : Efek sebagai antibakteri, efek antikariogenik, efek sebagai antifungi, efek sebagai antioksidan, efek terhadap gastroprotektif, efek terhadap penyakit diabetik, efek hipotensi, dan efek antikanker. Pada penggunaan sebagai obat tradisional bagian tumbuhan yang sering digunakan adalah batang, daun, bungan dan buah. Daun biasanya digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala, dan dibakar sebagai rokok untuk mengobati radang selaput lendir hidung dan tenggorokan. Jamu yang direbus dari kulit batang dicampur dengan bunga bisa menyembuhkan demam dan diare. Air rebusan bunga tanjung digunakan sebagai antidiuretik dan antitoksin.

Kunci determinasi :

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2

2b.	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b.	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b.	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b.	Dengan daun yang jelas	7
7b.	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..	9
9b.	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b.	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b.	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b.	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b.	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a.	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b.	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b.	Tanaman lain	120
120a	Tanaman bergetah	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputa berbentuk pohon	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3	126
126b	Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua	127
127a	Daun berkelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam 2 lingkaran.	

Tabung mahkota pendek..... **102. Sapotaceae.**

Kunci determinasi Tanjung (*Mimusops elengi* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-**102a. Sapotaceae-2b- 3. Mimusops elengi L.**

Fam 102. Sapotaceae (Bangsa Sawo Peny.)

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak taju mahkota atau 2 x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

1b. Taju serupa daun mahkota 18 atau 24**2**

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung. **3. Mimusops**

3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9 - 16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang + 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan

staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2 -3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. Tanjung, Ind, S, J, Md.

Mimusops elengi L.

F. KESIMPULAN

1. Beberapa ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam Sub kelas Dilleniidae merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polipetal jarang apetal, gynoecium sinkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Dilleniidae tampak jelas berkembang dari Magnoliidae, tipe karpel yang apokarp pada Dilleniales merupakan penghubung antara subkelas Magnoliidae dan Dilleniidae, dari subkelas Magnoliidae, merupakan Familia Liliaceae diduga merupakan Familia yang paling dekat hubungannya dengan Dilleniidae, dalam subkelas Dilleniidae, Familia Theales sentral sebab semua ordo (kecuali Dilleniales) dalam subkelas Dilleniidae berkembang dari Theales. Subkelas Dilleniidae terdiri atas 13 ordo, 78 familia, kurang lebih 25.000 spesies. Berdasarkan tanamannya :
 - a. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki habitus perdu, Periodisitas tanaman kembang sepatu adalah pirenial, akar berbentuk tunggang, memiliki percabangan, Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batangnya kasar.
 - b. Pepaya (*Carica papaya L.*) memiliki habitus herba, Periodisitas tanaman pepaya adalah bineal, akar berbentuk tunggang. Pepaya

(*Carica papaya* L.) memiliki percabangan monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batangnya memperlihatkan lepasnya daun.

- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki habitus pohon, periodisitas tanaman waru adalah pirenial, yakni tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun. akar berbentuk akar tunggang. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki percabangan monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang kasar.
- d. Cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki dua habitus diataranya semak dan liana. Periodisitas tumbuhan cemot adalah Anual, akar berbentuk akar tunggang. Cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki percabangan simpodial, arah tumbuh batangnya membelit. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang berambut. Tumbuhan ini juga memiliki alat-alat lain adalah sulur pembelit.
- e. Tanjung (*Mimusops elelengi* L.) memiliki habitus pohon, periodisitas pohon tanjung adalah pirenial, akar tunggang. Pohon tanjung (*Mimusops elelengi* L.) memiliki percabangan monopodial. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, arahnya lurus ke atas. Batangnya berbentuk bulat, dengan permukaan batang beralur dan kasap.

2. Aspek botani dari tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae yaitu :

- a. Kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias. Di Tiongkok, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Kembang sepatu yang dikeringkan juga diminum sebagai teh.
- b. Manfaat pepaya dengan daging buah yang tebal pepaya biasanya di makan untuk melancarkan Buang air besar. Daun pepaya juga

berkhasiat obat dan perasannya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan.

- c. Kegunaan dalam pengobatan, tumbuhan waru digunakan sebagai antimikroba, antiradang, membersihkan darah, antibengkak, melancarkan pengeluaran nanah, antineoplastik, menghentikan pendarahan (koagulan), antikanker esofagus, kardia, lambung, paru-paru, payudara dan kulit.
- d. Tanaman cemot (*Mimusops elengi*) digunakan oleh masyarakat untuk mengobati diare, asma, radang hidung dan radang tenggorokan. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman perindang, daunnya sangat rimbun dan rapat serta bunganya berbau harum.
- e. Obat tradisional bagian tumbuhan tanjung yang sering digunakan adalah batang, daun, bungan dan buah. Daun biasanya digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala, dan dibakar sebagai rokok untuk mengobati radang selaput lendir hidung dan tenggorokan. Jamu yang direbus dari kulit batang dicampur dengan bunga bisa menyembuhkan demam dan diare. Air rebusan bunga tanjung digunakan sebagai antidiuretik dan antitoksin.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anto, "Akar pepaya", <https://id.toluna.com/opinions/2555079/Manfaat-Dan-Khasiat-Akar-Pepaya-Untuk-Kesehatan>. dalam Google.com.2018.
- Aprilia, "Daun kembang sepatu", <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00218972/4.html>. dalam Google.com.2018.
- Baliga, M.S., Pai, R. J., et al, *Chemistry and medical propertis of the Bakul (Mimusops elengi Linn) : A review*. Food Research Internasional, 2011.
- Bella, "Bunga jantan pepaya", <https://www.inibaru.id/herbalicious/manisnya-khasiat-dalam-pahitnya-bunga-pepaya>. dalam Google.com.2018.

- Chandra, “Bunga waru”, <https://steemit.com/photography/@chandrayunita/colorchallenge-wednesdayyellow-bunga-waru-7930c3ae7acb7>. dalam Google.com.2019.
- Dalimartha, S, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid II*. Jakarta: Trubus Agriwidya, 2006.
- Dania, “Tanaman cemot”, <https://steemit.com/esteem/@jemsmc/rambutan-hutang-rambusan-keindahan-dan-manfaatnya-729fa1b72a4cd>. dalam Google.com. 2018.
- Dasuki, Undang Ahmad. *Fitografi*. Bandung: Pusat Ilmu Hayati ITB, 1992.
- Desil, “Pohon tanjung”, <https://deslisumatran.wordpress.com/2016/11/17/tanjung-mimusops-elengi/>. dalam Google.com.2016.
- Farida, “Akar kembang sepatu”, <http://sukabonsai.blogspot.com/2017/04/cara-membuat-bonsai-kembang-sepatu.html>. dalam Google.com.2017.
- Fina, “Buah waru”, <https://davesgarden.com/guides/articles/view/2699..> dalam Google.com.2017.
- Firdaus, “Batang waru”, <https://sinarpidie.co/news/pada-sebatang-pohon-waru/index.html>. dalam Google.com.2018.
- Gogon,”Akar tanjung”, <https://picsart.com/i/image-akar-pohon-tanjung-pangandaran-beach-198167523000202>. dalam Google.com.2016.
- Gopalkrishnan, B., Shimpi, S.N. Seeds of Mimusops elengi Linn, Pharmacognosy and phytochemical studies. *Internasional Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*, 2010.
- Harborn, A, *Phytochemical methods a guide to modern techniques of plant analysis*: Springer Science & Business Media, 1998.
- Heyne, K, *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid III cetakan ke-1*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 1987.
- Hilma, “Bunga tanjung”, https://www.plantsworld.in/?attachment_id=4353. dalam Google.com.2018.
- Julia, “Tanaman rambusa”, <https://www.tokopedia.com/onlinelovers/biji-benih-bunga-rambusa>. dalam Google.com.2019.

- Kiara, “Daun waru”, <https://www.tokopedia.com/f-line/promo-2-kg-daun-waru-daun-baru-segar-herbal-kesehatan-kecantikan>. dalam Google.com.2019.
- Kitty, *Daun pepaya*, <https://bisakimia.com/2014/04/17/memanfaatkan-daun-pepaya-sebagai-obat-penyembuh-luka/>. dalam Google.com.2014.
- Lulu, “Batang tanaman”, <https://bibitbunga.com/cara-menanam-kembang-sepatu-dalam-pot/>. dalam Google.com.2016.
- Mila, “Bunga pepaya betina”, <https://rebanas.com/gambar/images/utari-bioaction2013-morfologi-tumbuhan-bunga-tunggal-diakses-tanggal-24-maret>. dalam Google.com.2019.
- Nurul, “Buah pepaya”, <https://www.tokopedia.com/tanaman99/biji-benih-tanaman-buah-pepaya-calina>. dalam Google.com.2019.
- Pertiwi, A, Ambar, *Buku Penuntun Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program studi Tadris biologi UIN Antasari, 2020.
- Rina, “Buah cemot”, <https://shopee.co.id/berisi-51-biji-benih-buah-cemot-i.104438597.1853692139>. dalam Google.com. 2017.
- Sam, “Daun tanjung”, <https://www.ciriciripohon.com/2020/02/ciri-ciri-pohon-tanjung-di-alam-liar.html>. dalam Google.com.2020.
- Septika, “batang pepaya”, <https://www.liputan6.com/health/read/3694077/12-manfaat-daun-pepaya-untuk-kesehatan-dan-wanita-jarang-diketahui>. dalam Google.com.2018.
- Steenis, C. G. G. J. Van, *Flora untuk sekolah di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1981.
- Sucipto, “Buah tanjung”, <https://alampedia.blogspot.com/2014/09/pohon-tanjung-mimusops-elengi-tumbuhan.html>. dalam Google.com.2014.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang : UM Press, 2005.
- Tjitrosoepomo, gembong. *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2009
- Tjitrosoepomo, gembong. *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010
- Vania, “Bunga kembang sepatu”, <https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/bibit-tanaman/12pdh3i-jual-bunga-sepatu->

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV !

Jawaban :

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui perbedaan ciri pada setiap ordo yaitu :
 - a. Adapun Ordo Malvales yaitu *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. ciri-cirinya Ordo Malvales Tumbuhan berkayu berupa perdu atau pohon, daun tunggal dengan stipula letak tersebar. Bunga pada umumnya actinomorf bisexualis dengan calyx pentamer, corolla pentamer contortus. Stamen banyak monadelphus atau polyadelphus. Ovarium superum berruang 2-banyak dengan 1 ovulum tiap ruangnya.
 - b. Adapun Ordo Violales yaitu *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* L. ciri-cirinya pohon kecil berkayu lunak, mengandung latex. Daun tunggal atau majemuk palmatus, tersusun spiral, tana stipula, walaupun ada menyerupai duri. Bunga sering unisexual, aktinomorf, dioecious (kadang-kadang bisexual, atau unisexual dan monoeciousu) poligamus, sepal 5, petal 5, pada bunga jantan berlekatan sedang pada bunga betina berlekatan menjadi buluh yang pendek atau bahkan bebas; stamen 10, dalam 2 lingkaran, epipetalus; ovarium dengan 3-5 carpel, 1 ruang dengan placenta parietal, atau ruang banyak dengan placenta axillar, ovule banyak. Buah bacca.Biji dengan endosperm, mengandung minyak dan protein. Suku ini meliputi 3 marga, tersebar terutama di Amerika tropis.
 - c. Adapun Ordo Ebenales yaitu *Mimusops elengi* L. ciri-cirinya tumbuhan berbatang berkayu, biasanya berupa pohon, mempunyai

daun tunggal yang duduknya tersebar. Bunga banci, jarang berkelamin tunggal, aktinomorf, kebanyakan berbilangan 5, daun-daun mahkota berlekatan, benang sari tersusun dalam 2-3 lingkaran, jarang hanya 1, tertanam pada mahkotanya. Bakal buah menumpang atau tenggelam, beruang banyak, tiap ruang berisi 1-2 bakal biji, masing-masing mempunyai 1-2 integumen. Biji dengan endosperm yang terbentuk secara selular dengan lembaga yang lurus atau sedikit bengkok.